

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान - 342005

परियोजना नं: अ.भा.आ.सं./अनुसंधान(03)/2017/169

दिनांक: ___/___/2017

सहमति प्रपत्र

परियोजना का शीर्षक: पश्चिमी राजस्थान के फ्लोराईड अधिकता वाले क्षेत्र में गर्भवती स्त्री में रक्त की कमी एवं नवजात में कम वजन के बारे में एक शोध।

प्रधान अन्वेषक का नाम: डा. पंकज भारद्वाज

दूरभाष नंबर: 8003996903

रोगी पहचान संख्या:

मैं _____ पति _____

निवासी _____

"जोधपुर/नागौर में फ्लोराईड अधिकता के कारण गर्भवती स्त्री में रक्त की कमी एवं नवजात में कम वजन के बारे में एक शोध" का एक हिस्सा बनने के लिए जो मेरी खुद की भाषा में मुझे समझाया गया है, अपना पूरा मुक्त स्वैच्छिक सहमति देती हूँ की मुझे सवाल पूछने का पूरा अवसर दिया गया है। मैं मानती हूँ कि मेरी इस अध्ययन में भागेदारी स्वयं की मर्जी से है।

मुझे यह ज्ञात है कि "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान" या उसका कोई अधिकारी मेरे मेडिकल रिकार्ड को देख सकता है मैं इस के लिए स्वीकृती देती हूँ।

दिनांक : _____

स्थान : _____

_____ हस्ताक्षर/बाएँ अंगूठे का निशान

दिनांक : _____

स्थान : _____

_____ प्रधान अन्वेषक का हस्ताक्षर

गवाह 1

गवाह 2

_____ हस्ताक्षर

_____ हस्ताक्षर

नाम: _____

नाम: _____

पता: _____

पता: _____

PROJECT NO. AIIMS/RES(04)/2017/169

LOW BIRTH WEIGHT IN NEW BORN AND ANAEMIA IN PREGNANCY IN FLUORIDE
ENDEMIC AREAS OF WESTERN RAJASTHAN

DISTRICT: JODHPUR NAGPUR

Name & Address of ANC Clinic: _____ Date: _____

PATIENT INFORMATION

Line Listing No. _____

First Visit: _____ Second Visit: _____ Third Visit: _____

Aadhar Card No. _____ Mobile No:

Registration No. _____

Patient Name: _____ Date of Birth: ____/____/____

Husband/Father Name: _____ City: _____

Address: _____

*Ever lived in highly endemic areas :Y/N & Duration: _____

SUBJECT IS SUITABLE FOR COHORT STUDY: YES NO

PREGNANT WOMAN DETAILS

Age: Height: _____

Religion: _____ Caste: _____

Residence: Urban Rural

**Literacy Status:

Occupation: _____ Per Capita Income: _____

Pallor: _____

	20 th wk.	32 th wk.	36 th wk.
B.P			
Wt.			

History of Past pregnancy : Eclampsia Anaemia Others: _____

LMP: _____ EDD : _____

History of Disease: T.B. High B.P Asthma Diabetes

Heart Disease Others: _____

Any Complication of pregnancy(Present): _____

Birth Order of Baby: _____

Gravida/Parity: _____

Type of Defecation: Open Public Private

* Highly Endemic areas – Nagaur,Jaipur,Sikar,Jodhpur,Barmer,Ajmer,Ganganagar,Sirohi,Jhunjhunu,Bikaner.

** [illiterate=0] , [can only sign=1] , [can read & write=2] , [Primary upto5th =3] , [5-8th std=4] , [Upto 10th=5] , [Secondary(before)=6] , [Graduate=7] & [Postgraduate=8].

DIET

Food Items	Y/N	Daily	Alternate	Once in a wk.	Fort Nightly	Once in a mnth.	Seasonal	Rarely	Never	Qty.
Black Salt										
Churan/Chaot Masala										
Tea(black, iced)										
Cocoa powder/coffee										
Preserved fruits juice										
Meat/Canned fish										
Dried Fruits(Walnut)										
Tobacco (arecanut)										
Milk product										
Egg										
Pickles										
Fruits										
Vegetables										
Cereals										
Pulses										
Fats & Oils										
Sugar/Honey Jaggery										

SYMBOL

Teaspoon	Tablespoon	Pieces	Glass	Litre	Grams	Kilograms	Bowl
1 t = 5 ml	1T = 15ml	P	1G = 240ml	Ltr	gm	Kg	1B = 150ml

(Factors related to fluoride level)

Teflon pans used for cooking

Soil Nature

DENTAL FLUOROSIS

Any Other Oral hygiene habit: Y/N _____

Fluoridated Toothpaste: _____

Fluoridated Mouthwash: _____

Fluoridated Powder: _____

Others: _____

Dean's fluorosis Index Score

[Normal (0); Questionable (1); Very mild(2); Mild (3); Moderate (4); Severe (5)]

SKELETAL FLUOROSIS

SKELETAL FLUOROSIS TEST P/N

Chin Test

Stretch Test

NON- SKELETAL FLUOROSIS

Neurological Manifestations

- Nervousness and depression
- Tingling sensations
- Polydipsia
- Allergic manifestations(skin rashes or spot)
- Acute abdominal pain
- Tenderness in stomach

Muscular manifestations

- Muscle Weakness & stiffness
- Pain in muscle
- Polyuria
- Diarrhoea / Constipation
- Bloated feeling(Gas)
- Feeling of nausea

LABORATORY INVESTIGATIONS

	Normal range	20 th week	32 th week	36 th week
Hb	>12.0 g/dl			
Fluoride in drinking water	Upto 1.0 ppm			
Fluoride content in Urine sample	0.1-1.0 ppm			

NEW BORN BABY BIRTH RECORD

Date of Birth: _____ Male/Female: _____

Registration No.: _____ Birth Weight: _____

APGAR Score:

[Score 7 & above = Normal] [Score 4-6 = fairly low] [Score 3 & below = Poor]